

ALISHER NAVOIYNING “NAZM UL-JAVOHIR” ASARIDAGI AYRIM SO‘ZLARNING GENEALOGIK TAHLILIGA DOIR

Ibrohim YO‘LDASHEV,

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
“O‘zbek tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasini mudiri,
filologiya fanlari doktori, professor*

Bahoroy SOTVOLDIYEVA,

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-bosqich talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877850>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Sharq olamidagina emas, balki jamiki yer yuzida tan olingan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy qalamiga mansub axloqiy va insoniy fazilatlar va ma’naviy kamolotga yetishish to‘g‘risidagi “Nazm ul-javohir” asarida bayon etilgan ba’zi so‘zlarning ma’naviy tomonlari va kelib chiqishi haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** Alisher Navoiy, “Nazm ul-javohir”, semantik talqin, ramziy ifoda, leksik tahlil, badiiy tafakkur, majoziy ma’no, so‘z boyligi.*

Turkiy adabiyotning eng yuksak cho‘qqisiga ko‘tarilgan, o‘zbek mumtoz she’riyati tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk mutafakkir, shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy o‘zining boy ilmiy-badiiy merosi bilan nafaqat adabiyot, balki tilshunoslik, tasavvuf va axloqshunoslik sohalarining ham rivojiga ulkan hissa qo‘shgan siymodir. Navoiyning ijodi ulkan bir xazina kabidir, uni qanchalik izlanib o‘rganganingiz sari buloq singari qaynab chiqaveradi, uni oxiriga yetish esa ancha mehnat va sabr-qanoatni talab etadi. Bu esa so‘z sohibi Navoiyning lug‘at boyligi va uni mahorat bilan qo‘llay olish qobiliyati naqadar kengligi va cheksizligiga bog‘liqdir. Navoiy ijodining eng muhim o‘ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u tilni nafaqat fikni bayon qilish vositasi, balki badiiy va ma’naviy haqiqatlarni ifodalash quroli sifatida mahorat bilan qo‘llagan. Navoiy asarlarini o‘rganmasdan turib, ma’naviy yetuklikka erishib bo‘lmaydi. O‘zbek xalqi uchun Navoiy faqatgina tarixiy shaxs emas, balki bugungi va kelajak avlodni tarbiyalaydigan ilm, ma’rifat va axloqiy ideal timsoldir. “Buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy ijodiy merosini yurtimiz va jahon miqyosida keng targ‘ib qilish hamda Navoiy viloyatida “Alisher Navoiy yili” ni yuqori darajada o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida ta’kidlanganidek: “*Buyuk shoir va mutafakkir, xalqparvar davlat arbobi Mir Alisher Navoiyning bebaho merosi el-yurtimiz ma’naviy hayoti va dunyo adabiyoti rivojida alohida muhim o‘rin tutadi. Ul zotning muborak siymosi umrini Vatan va xalq saodati uchun baxsh etishni hayot maslagi deb*

biladigan fidoyi shaxslarni tarbiyalashda barcha davrlar uchun yuksak ideal namunasi bo‘lib xizmat qiladi.”¹

Alisher Navoiyning tasavvufiy-axloqiy ruhda yozilgan asarlarida qo‘llanilgan so‘zlarning semantik qatlami nihoyatda teran va majoziy ma‘nolar bilan boyitilgan. Ulug‘ mutafakkirning “Nazm ul-javohir” asari ana shunday asarlardan biri bo‘lib, u axloqiy-didaktik yo‘nalishda yaratilgan so‘nggi lirik to‘plami hisoblangan mukammal asardir. Alisher Navoiy ushbu nodir asarni 1485-yilda “Xamsa” asarini yakunlagandan so‘ng yozgan. Bu asarda Navoiy birinchi xalifalardan bo‘lmish Hazrat Alining 266 ta hikmatlarini ruboiylarda talqin qilgan. “Nazm ul-javohir”da mehnatsevarlik, halollik, vijdonlilik, sabr-qanoatli bo‘lish kabi insoniy fazilatlar haqida so‘z boradi.

Navoiy asarlarida qo‘llangan so‘zlar ishlatilishi bugungi zamonaviy nutqda tobora kamayib bormoqda va u hozirgi zamon muloqotida nisbatan kam qo‘llaniladigan so‘zlar sirasiga aylanib qolmoqda. Buni esa quyida keltiriladigan misollar orqali ham ko‘rishimiz mumkin. Masalan: asarning muqaddimasida keltirilgan *zujjoja* [a. الزجاجة] so‘zi arab tilidan o‘zlashgan bo‘lib, “shisha”, “idish” degan ma‘nolarni anglatadi. Safo zujjojasi birikmasida ikki arab tilidan o‘zlashgan so‘zlarning birikishidan poklik, ozodalik, pokizalik degan ramziy ma‘nolar anglashilmoqda.

Fors tilidan o‘zlashgan *xirad* [خرد] so‘zi esa “aql”, “fikr”, “zehn” degan ma‘nolarni bildiradi. Bu so‘z insonning fikrlash, anglash va tushunish qobiliyatini, aql va donolik bilan harakat qilish salohiyatini bildiradi. Ushbu so‘z arab tilida ham mavjud, lekin asli forscha so‘z hisoblanadi. Arab tilida unga muqobil so‘zlar *عقل* (aql), *فهم* (fahm), yoki *بصيرة* (basira) bo‘lishi mumkin. Asarda bu so‘z *sayrafi* [صيرافي] so‘zi bilan birikma hosil qilgan va “aqlni biror bir ishga sarflash” ma‘nosini ifodalab kelgan. Mazkur so‘z o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud.

Fazl [a. فضل] so‘zining “ilm”, “fan”, “hunar”, “talant” ma‘nolari bilan birgalikda “ortliqlik”, “ustunlik”, “yetuklik” kabi ma‘nolari ham mavjud. Asar muqaddimasidan o‘rin olgan *fazl durrig‘a* birikmasi arabcha so‘zlardan iborat bo‘lib, “ilm injusi”, “ilm marvaridi” degan ma‘nolarda qo‘llanilgan. Yuqoridagi termin ham hozirgi o‘zbek adabiy tili izohli lug‘atidan joy olgan.

Asarda qo‘llangan *mush‘ir* [a. مشير] so‘zi “xabar beruvchi”, “yozuv bilan bildiruvchi” ma‘nolarini ifodalaydi, *muxbir* [مخبر] so‘zi esa “xabar beruvchi”, “yangilik yetkazuvchi” ma‘nolarini anglatadi. Keltirilgan ikki so‘zning bir-biridan farqi *mush‘ir* so‘zi yozma xabar beruvchilarga nisbatan qo‘llanilganligida bo‘lsa, *muxbir* so‘zi esa og‘zaki xabar yetkazuvchilarga ishlatilganligidadir. *Mush‘ir* termini

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-7369484>

boshqa kontekstlarda maslahat beruvchi yoki rahbar shaxsni anglatuvchi soʻz sifatida uchraydi. **Muxbir** soʻzining etimologiyasiga toʻxtaladigan boʻlsak, ushbu soʻz arab tilidagi **akhbara** [أخبر] – “xabar bermoq”, “maʼlumot yetkazmoq” feʼllaridan kelib chiqqan. Yuqoridagi **mushʼir** soʻzi oʻzbek tili izohli lugʻatida mavjud emas, lekin **muxbir** soʻzi bugungi kundagi faol soʻzlar qatoridan oʻrin olgan.

Navbatdagi termin **mugʻoyarat** [a. مُغَايِرَة] boʻlib, u “qarama-qarshilik”, “toʻgʻri kelmaslik” degan maʼnolarni bildiradi. Asarda bu soʻz farq maʼnosida qoʻllangan: “*Har oyina bu javhari jonbaxsh bashar xilqati qonidin va bu lului ravonbaxsh inson vujudi umonidin zohir boʻlmasa erdi – Iso bila markabi arosida ne tafovut va Solih bila nokasi oʻrtasida ne mugʻoyarat boʻlgʻay erdi*”.² Mazkur tushunchaning kelib chiqishi “ga–ya–ra” (غ-ي-ر) ildizlariga borib taqaladi. Izohli lugʻatlarda **mugʻoyarat** soʻzining sifat shakli yaʼni **mugʻoyir** [a. مُغَايِر] termini mavjud va u “farqlanuvchi”; “turli xil”; “bir-biriga oʻxshamagan” maʼnolarini anglatadi.

Navoiy soʻz qoʻllashda maʼno lolasini fashat bogʻida yetiltirgan, har bir soʻzga badiiyat zarrin libosini kiydirib, uni dilga halovat va yurakka jonbaxsh boʻluvchi sanʼat darajasiga koʻtargan. Mutafakkir soʻzning xususiyataridan biri sifatida jamila taʼrifini beradi. **Jamila** [جَمِيلَة] arab tilidan oʻzlashgan boʻlib, “goʻzal”, “sohibjamol” degan maʼnolarni anglatadi. Bu sifat, odatda, insonga nisbatan ishlatilsa, Navoiy bu xususiyatni soʻzga koʻchiradi. Ulugʻ siymo har bir baytda soʻz jamlasini nafislik va maʼnodorlik ila bezab, uni musiqiy ohang va jozibadorlik bilan boyitadi. U soʻzga yuksak baho berib, quyidagi toʻrtlikni keltiradi:

*Soʻz zohir etar zamir ishi koʻpragidin,
Til muxbir erur koʻngul nihon emgagidin,
Fahm ayla kishi holini soʻz demagidin
Kim, berdi xabar hadisi koʻnglidagidin.*³

Navoiy nazarida odob-axloq va tarbiya - insonning ziynati, shu sababdan boʻlsa kerak soʻz sohibining deyarli barcha asarlarida bu mavzuga alohida toʻxtalib, taʼkidlab oʻtadi: “*Odob bir gavhar erurki, boʻstonida poklik oʻsar, xulq esa uning xushboʻy guli boʻlib, har yurakka rohat baxsh etar*”. “Sheʼriy durdonalar”dagi axloqni tarannum etuvchi soʻzlar va birikmalarga quyida bir qancha misollarni keltirib oʻtaman. Masalan, **axloqi hamida** [a. الأَخْلَاقُ الْحَمِيدَة] birikmasi “yaxshi xulq-atvor”, “goʻzal axloq”, “yaxshi axloq” degan maʼnolarni anglatadi. Bu ibora koʻpincha insonlarning ijobiy xislatlarini, insoniylik va maʼnaviy yuksakligini ifodalash uchun ishlatiladi. Islomiy axloqshunoslikda bu atama paygʻambarlar, solih kishilaryoki axloqiy yetuk insonlar fazilatlarini taʼriflashda qoʻllangan.

² https://n.ziyouz.com/books/alisher_navoiy_asarlari/Alisher%20Navoiy.%20Nazmul%20javohir.pdf

³ Alisher Navoiy. Nazm ul-javohir. XV tomlik. 15-tom. – T.: Gʻafur gʻulom nomidagi Badiiy adabiyot nashriyoti, 1968. – B. 41

Yaxshi xislatlarni ifodalash maqdsadida *xisoli* [a. خصال] *pisandida* [f. پسندیده] birikmasidan foydalangan. Bu birikma “yoqimli xulq-atvor”, “maqtovga loyiq fazilatlar”, “yaxshi odatlar” ma’nolarini ifodalash uchun qo‘llangan. Bu ibora odatda, odobli, yaxshi xulqli, boshqalarga yoqadigan fazilatli kishini ta’riflash uchun ishlatilgan. Adabiy asarlarda, ayniqsa klassik she’riyatda bu kabi iboralar kishining axloqiy go‘zalligini ifodalash uchun keng foydalanilgan. Pisandida so‘zi *pisand* [f. پسند] fe’lidan kelib chiqqan bo‘lib, “yoqmoq”, “ma’qul ko‘rmoq”, “xush ko‘rmoq” degan ma’nolarni bildiradi. Ushbu atama ko‘pincha maqtov ifodasi sifatida, odatda, “xisol”, “xulq”, “fe’l-atvor” kabi so‘zlar bilan birga ishlatiladi. Masalan: “U kishining xisoli pisandida, so‘zlari muloyim edi.” (Ya’ni, u kishining odatlari yoqimli va fazilatli edi.)

Navoiy ushbu “Nazm ul-javohir” asarida forscha va arabcha so‘zlarni qo‘shib hech kimda uchramaydigan noyob so‘zlarni yaratgan. Misol tariqasida, *zaxm* [f. زخم] va *daf* [a. دَفْع] so‘zlaridan iborat birikmani keltirishimiz mumkin. *Zaxm* so‘zi arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan so‘z bo‘lib, majoziy ma’noda adabiy nutqda va tibbiyotda foydalaniladi. Ushbu so‘zning asl ma’nolari “jarohat”, “yara”, “tanaga yetgan shikast” bo‘lsa, majoziy ma’nalarda “ruhiy iztirob”, “yurakdagi og‘riq”, “ko‘ngil g‘ashligi” tushunchalarini bildiradi. *Daf* termini arab tilidan o‘zlashgan ilmiy va adabiy atama hisoblanib, “uzoqlashtirish”, “daf qilish”, “qaytarish”, “ketkazish” ma’nolarini bildiradi. *Zaxm daf’i* birikmasidan biz “ko‘ngil g‘ashligini ketkazish” ma’nosini anglashimiz mumkin.

Taqviyat [a. تَقْوِيَّة] “mustahkamlash”, “kuchaytirish”, “quvvat berish”, “quvvatlash” degan ma’nolarni anglatadi. Bu so‘z *quvvat* [a. قُوَّة] so‘zidan yasalgan bo‘lib, *taqviyat* “quvvatlantirish” degan faol ma’noga ega. Ushbu so‘z o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud emas.

Navoiyning ushbu asarida insonlar yashaydigan joy ham turlicha: *rub’i maskun* va *maskan* tarzda qo‘llanilgan. *Maskan* [a. مَسْكَن] arab tilidan o‘zbek tiliga kirib kelgan so‘z bo‘lib, hozirgi o‘zbek tili izohli lug‘atidan ham o‘rin olgan. Mazkur so‘z “sakana” fe’lidan yasalgan bo‘lib, “-ma” old qo‘shimchasi joy ma’nosini bildiradi. Umumiy ma’noda “yashash joyi”, “turarjoy”, “o‘rin”, “uy” ma’nolarini anglatadi.

Rub’i maskun [a. رُبْعُ الْمَسْكُونِ] – bu ibora “yer yuzining inson yashaydigan obod qismi”, “quruqlik” ma’nolarini bildiradi. *Rub’* [a. رُبْع] “to‘rttdan bir”, “chorak”; الْمَسْكُونِ (al-maskūn) “maskan qilingan”, “yashalgan yer” degan ma’nolarni anglatadi. Mazkur ibora butun sayyoraning faqat bir qismini odamlar egallab yashashi haqida so‘z borganda qo‘llanadi.

“Nazm ul-javohir” da osmon so‘zi ham turicha shaklda kelgan. *Obguni hubob* iborasida *obgun* [f. أَبْغُون] “ko‘kimir rang” va *hubob* [a. حُبَاب] “suv yuzasida paydo bo‘ladigan pufak” ma‘nosi bilan bir qatorda “osmon gumbazi” va “ko‘ngil holati”, “ayriliq” yoki “iztirob yoshi” kabi majoziy ma‘nolarni ham ifodalaydi. Aslida *obgun* o‘zbek tilida kamroq ishlatiladigan, ammo forsiy-turkiy adabiy manbalarda tarixiy yoki poetik matnlarda uchraydigan so‘zdir. Bu so‘z ikki so‘zdan tarkib topgan: *ob* [آب] fors tilida “suv”, *gun* [گُون] forscha qo‘shimcha bo‘lib, “rang” ma‘nosini beradi. Ko‘proq mumtoz she‘riyatda va estetik ifoda sifatida ishlatiladi. *Hubob* so‘zi bo‘lsa, arabcha *habba* [حَبَّ] “ko‘pik hosil bo‘ldi”, “pufakcha bo‘ldi” fe‘llaridan olingan. Asarda u majoziy ma‘noda “osmon gumbazi” shaklida qo‘llangan. Mumtoz she‘riyatda esa *hubob* so‘zi ko‘pincha “ko‘ngil holati”, “ayriliq” yoki “iztirob yoshi” ni tasvirlashda ishlatiladi.

Sipehrning gunbadi birikmasi ikki fors tilidagi so‘zlardan iborat. *Sipehr* [سپهر] forsiy kelib chiqishga ega bo‘lgan so‘z bo‘lib, mumtoz she‘riyatda keng ishlatilgan. Asl ma‘nolari: “osmon”, “falak”, ya‘ni bizning tevarak-atrofimizni o‘rab turgan “osmon gumbazi”. *Gunbad* [گنبد] esa fors tilidan kirib kelgan. Ehtimol, qadimgi *gon* “gazsimon shakl” va *bad* “shamol” so‘zlaridan tarkib topgan bo‘lishi mumkin, ammo “gumbaz” degan ma‘noni bildiradi, yuqoridagi birikmada ham “osmon gumbazi” ma‘nosini anglashimiz mumkin.

Rashosha [الرشاشة] bu so‘z arab tilidan o‘zlashgan bo‘lib, mumtoz adabiyot va tasavvufiy matnlarda uchrashi mumkin. Bu so‘z *rash* [رَشَّ] fe‘lidan olingan bo‘lib, “sepish”, “purkash”, “yomg‘ir tomchilash” degan ma‘nolarni anglatadi. *Rashosha* esa “yomg‘ir tomchisi” ma‘nosini bildiradi. Ushbu so‘z o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud emas. Navoiyning “Nazm ul-javohir” asarida *rashosha* so‘zini quyidagicha qo‘llaydi: “*Sipehri darrov shabnam rashoshasig‘a anjum ziyosi beribdurur va charxi zul-iqtidor tufroq ajzosini quyoshdin o‘tkaribdurur.*”⁴

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Alisher Navoiyning “Nazm ul-javohir” asari nafaqat so‘z san‘atining, balki tafakkur chuqurligining ham bebaho namunasi bo‘lib, unda har bir satr, har bir fikr zamirida yuksak ma‘naviy mazmun mujassam. Mutafakkir bu asarda o‘z zamonasining ijtimoiy va axloqiy muammolariga teran nigoh bilan yondashar ekan, kitobxonni hayot mohiyatini anglashga, komillikka intilishga undaydi. “Nazm ul-javohir” bu so‘zlar zanjiriga tizilgan donolik marvaridlari bo‘lib, ularni mutolaa qilgan inson ham adabiy zavq oladi ham yuragiga hikmat urug‘larini qadaydi. Bu asar zamondosh o‘quvchiga ham ruhiy ozuqa bo‘la oladi, zero undagi haqiqatlar doimo barhayot va teran.

⁴ https://n.ziyouz.com/books/alisher_navoiy_asarlari/Alisher%20Navoiy.%20Nazmul%20javohir.pdf

"TURKIY XALQLAR ADABIYOTIGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: MUAMMOLAR, OMILLAR, YECHIMLAR"

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Navoiy asarlari lug'ati. – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1972. – 784 b.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. To'rt jildli. 2-jild. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2019. – 671b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. To'rt jildli. 3-jild. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2019. – 844 b.
4. Alisher Navoiy Nazm ul javohir. XV tomlik. 15-tom. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Badiiy adabiyot nashriyoti, 1968. – 234 b.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. 3-jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 843 b.
6. Махбуба Қадамбоевна Ўразбаева. АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ. GOLDEN BRAIN. RAIN ISSN: 2181-41 20. 23.01.10. 193-199- 6. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1179>
7. Burxanova, Feruza. "Nazar Eshonqulning ilm-ma'rifat, kitobxonlikka doir qarashlari." *Konferensiyalar/ Conferences*. Vol. 1. No. 12. 2024.
8. RAJABOVA, Hulkar. "Qissada ekzistensial qahramon va uning jonzodlar bilan yashash motivi (Shuhrat Matkarimning "Maqar" qissasi misolida)." «ACTA NUUZ» 1.1.2. 1 (2025): 318-320.
9. Omanova, M. A. (2020). Updating views on literary heroes and glory in the novels of the period of independence. *Novateur publications JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 6(10), 415-419.
10. Abdujamilovna, Kalandarova Dilafruz. "Attitude to uzbek folklore in the research of karl reichl." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.5 (2021): 500-503.
11. Kadirova M.N., Innovative methods for improving the methodology of teaching folklore in literature lessons. AmericanAcademicpublishers, volume05, issue05, 2025. [INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING FOLKLORE IN LITERATURE LESSONS | International journal of artificial intelligence](#)